

WORKING PAPER

ESCALA TIPO LIKERT DIRIGIDA A LA MEDICIÓN DE ACTITUDES FRENTE A LA GESTUALIDAD Y COGNICIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES

LISBETH PAOLA RIVERA LOPEZ
EDISSON DANILO QUITIAN CARRILLO

Documento resultado de investigación

Director: JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS¹

Corporación Universitaria Minuto de Dios Rectoría Bogotá Virtual y a Distancia
Facultad de ciencias humanas y sociales
Programa de psicología UVD
2022

¹ Psicólogo. Docente del programa de psicología. Doctorando en Psicología Universidad de Flores - UFLO.
Correo: juan.valderrama@uniminuto.edu

Contenido

1. RESUMEN	3
2. ABSTRACT	3
3. INTRODUCCIÓN	4
4. DESARROLLO	5
5. MUESTRA	6
6. PROCESO	6
7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.	11
BIBLIOGRAFIA	13
ANEXOS	14

1. RESUMEN

El presente proyecto fue abordado como material educativo llevado a cabo como trabajo final de grado en el cambio de psicología, se evidencio durante el periodo académico la necesidad de desarrollar un instrumento que facilitara la identificación de la importancia que posee la gestualidad manual en medio audiovisuales, como la presión del tiempo lleva a los individuos a el abordaje de ciertos gestos.

Se lleva a cabo investigación por medio de la escala Likert empleada a 20 personas, lo cual se identificó y se llegó a la conclusión el impacto que genera la implementación de los gestos que acompañan y soportan el discurso, debido que a raíz de diversas investigaciones se ha evidenciado como el ser humano tiene conexión entre el medio ambiente, mente y cuerpo en conjunto logrando la comunicación y los diversos factores que se pueden presentar durante la misma.

Palabra clave: *Gestualidad, audiovisual, investigaciones, cognición, incorporada, conducta.*

2. ABSTRACT

This project was developed with the guidance of the practice director based on Gesture and Cognition Research, taking into account as a fundamental element the movement of the hands and the analysis that can be had by the student of psychology or social work, based on To his observation, the scale was elaborated that meets the criteria and objectives set from the beginning of this project.

Key words: Gesturality, audiovisual, research, cognition, incorporated, behavior.

3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo comprende del estudio de la gestualidad de las manos y su importancia en la ejecución en el medio audiovisual. Llevada a cabo como proyecto de práctica profesional abordada en el campo de la investigación UNIMINUTO, enfocada en la gestualidad y cognición corporeizada. Se estableció la importancia del desarrollo a raíz de la formación en la práctica de investigación debido que es el tema principal del sitio de práctica. Se detecto la necesidad a raíz del estudio y análisis junto al docente de prácticas. Enfocado en la construcción de una escala Likert la cual pretende identificar por medio de diversos ítems la importancia de la gestualidad, esto se identificará por medio de videos expuestos en un formato Google tipo Likert en el que se expondrán preguntas a los participantes sobre la actitud y diversos factores que visualizaron sobre la presentación del orador, este proceso es llevado a cabo con la autorización de los participantes por medio de un consentimiento informado. El presente proyecto es presentado como herramienta funcional que beneficiara al lugar de práctica en el cual nos encontramos, posterior a ellos a la identificación, recolección y medición de datos asociados a la importancia de expresión y exposición de gestos durante la comunicación. Es fundamental mencionar que existen diversos tipos de gestualidad que se desarrollan junto a la comunicación, este proyecto se enfocara solo en la gestualidad de las manos.

Los gestos ayudan a transmitir información durante la comunicación y a gestionar la carga cognitiva durante el habla, el pensamiento y el aprendizaje, esto sugiere que el uso y procesamiento de los gestos son sensibles a las disposiciones cognitivas de los hablantes y los oyentes, las personas pueden transmitir gestos para gestionar y compensar sus limitados recursos cognitivos (Kita, Alibali & Chu, 2017).

Durante la ejecución del proyecto surgieron diversas dudas que fortalecieron el abordaje del mismo ¿Qué papel juegan los gestos en la atención del oyente? ¿Los gestos podrían ser un elemento funcional en el desarrollo de una presentación? ¿Logran los gestos involucrar y activar a los participantes por medio de un video? ¿Los gestos pueden anteponer o predecir la información del orador? ¿Se puede predecir los estados de ánimos del orador por parte de la gestualidad expuesta? ¿Puede generar presión el tiempo al interlocutor y llevar a cabo la emisión de gestos como material de apoyo? Las anteriores se esclarecerán durante el desarrollo del presente proyecto, pero de antemano desde un estrecho paradigma se puede observar como los gestos influyen y manipulan en la realización de un producto visual.

4. DESARROLLO

En este estudio se llevó a cabo el método de investigación cualitativa, basada en la teoría fundamentada la cual fue desarrollada en 1967 por Barney y Glaser en la cual se busca la comprensión del objeto de estudio teniendo en cuenta el contexto donde es desarrollado; buscando una explicación determinada sin reducir su complejidad. Flick(2012).

De acuerdo con los resultados que se emiten a partir de la implementación del instrumento se identifica la incidencia y el soporte que posee la gestualidad ya que para un 60% de los encuestados es importante que el mensaje que se trasmite sea coherente con la gestualidad que se presenta, de igual manera se destaca la interacción y el impacto que posee el contacto visual. Es por ende que estudiar todos los factores que interactúan en la gestualidad corporeizada es de gran aporte para el reconocimiento de los procesos cognitivos.

Los criterios de muestra se obtendrán por diversos criterios en determinados grupos de

personas previamente seleccionadas, por medio de la aplicación de una escala de Likert a través de un video por el cual se reflejará la línea gestual cognitiva

5. MUESTRA

La escala se realizó en dos fases una inicial donde se aplicó de manera general con videos aleatorios de diversos temas para así validar la confiabilidad de la prueba donde obtuvimos los siguientes resultados; la prueba se aplicó a 23 Personas entre los 18 a 68 años con escolaridad desde secundaria hasta Profesional pregrado los tres videos utilizados fueron los siguientes:

Video 1. <https://www.youtube.com/watch?v=QDYxBce5vqE>

Video 2. https://www.youtube.com/watch?v=434vp_yfN94

Video 3. <https://www.youtube.com/watch?v=qcL5aKvorPg>

6. PROCESO

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó la técnica de recolección de datos por medio del instrumento en específico, por medio de ello se realizó la evaluación de 4 videos y así determinar la confiabilidad y viabilidad de la prueba, por medio de un observador que completara la escala posterior al revisar cada uno de los elementos audiovisuales, cabe aclarar que quienes participaron de estos videos firmaron su debido consentimiento informado para la investigación. Posterior al análisis se dio respuestas a las preguntas previamente estructuradas, dicho ejercicio aportó elementos de gran valor a la investigación que se ejecutó, de igual manera se aportaran bases más claras sobre la percepción gestual, así como la incidencia de estos al momento de emitir un concepto.

La prueba consistió en 10 Preguntas específicas sobre el tema abordado

En esta escala se utilizaron las opciones de respuesta

Tabla 2
Opciones de respuesta del instrumento

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo

En un promedio tiempo de respuesta de 04:21 minutos; presentamos los siguientes resultados:

Figura 1
Grafica identificación estado de ánimo del exponente

1. ¿Consideras que el orador refleja su estado de ánimo durante el vídeo?

[Más detalles](#)

[Insights](#)

● Totalmente de acuerdo	14
● De acuerdo	6
● Parcialmente de acuerdo	3
● Totalmente en desacuerdo	0

Figura 2
Grafica identificaciones de las expresiones corporales

2. ¿Considera correcta la expresión oral y corporal del orador?

[Más detalles](#)

Insights

● Totalmente de acuerdo	11
● De acuerdo	8
● Parcialmente de acuerdo	4
● Totalmente en desacuerdo	0

Figura 3
Grafica importancia del contacto visual durante los videos

3. En relación al vídeo ¿Que tan importante fue para usted el contacto visual del orador con la cámara?

[Más detalles](#)

● Totalmente de acuerdo	13
● De acuerdo	4
● Parcialmente de acuerdo	6
● Totalmente en desacuerdo	0

Figura 4
Grafica sobre frecuencia de visualización

4. En relación al vídeo ¿Que probabilidad hay de que vuelvas a ver el vídeo?

[Más detalles](#)

● Totalmente de acuerdo	13
● De acuerdo	6
● Parcialmente de acuerdo	2
● Totalmente en desacuerdo	2

Al revisar el comportamiento en esta aplicación de prueba que se realizó se puede observar que se leyó detenidamente cada pregunta sin realizar elecciones al azar lo que genera confiabilidad a la misma y nos da la viabilidad para aplicarla en los videos propuestos inicialmente para así validar la confiabilidad a través de Test-Retest propuesto por A. Morales (2007) y así determinar si la validez es concurrente con el criterio determinado por cada uno de los participantes.

Tabla 2
Test-Retest

Pregunta	1.Aplicación	2.Aplicación
1	15	14
2	11	11
3	14	13
4	11	13
5	11	11
6	13	13
7	11	10
8	10	10
9	8	7
10	11	12
Total	115	114

Al realizar el Test-Retest encontramos una 99% de coincidencia en la opción de Respuesta Totalmente de acuerdo dándonos validez de la escala ya que es la opción con mayores respuestas en las dos aplicaciones y demostrando así la confiabilidad al demostrar criterio

por parte de los participantes.

En cada uno de los test aplicados se les agrego una breve descripción de cada uno de los videos, las opciones de respuesta son las mismas se agrega la solicitud de datos básicos de cada uno de los participantes, los videos utilizados para esta aplicación fueron los descritos a continuación:

Video 1. <https://youtu.be/NKBf-2bpmf4>

Video 2. <https://youtube.com/shorts/A7pFjDoBjyM?feature=share>

Video 3. <https://www.youtube.com/watch?v=-lQtsMFZFc4>

Video 4. <https://www.youtube.com/watch?v=ug3KSrCTGGw>

Se realizaron las pruebas a 15 personas; 8 Mujeres y 7 hombres con mayor participación de personas entre los 30 a los 44 años obteniendo los siguientes resultados.

Grafica 5
Resultados obtenidos de la encuesta final

Conforme a los resultados podemos establecer que esta escala fue respondida con criterio al no generar una tendencia hacia solamente una de las respuestas ya que en esta se tuvieron en cuenta 4 diferentes videos y a cada uno se le fue asignado un solo video, lo cual nos ayuda a confirmar que esta escala puede ser usada para cualquier video.

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

Teniendo en cuenta los estímulos audiovisuales presentados y de acuerdo a los resultados obtenidos, se observa con claridad el impacto que genera la implementación de los gestos que acompañan y soportan el discurso.

Partiendo de este supuesto y habiendo aclarado el término de gesto y cognición, en donde se exponen afirmaciones se pueden identificar aspectos relevantes de la teoría durante la realización del ejercicio, permitiendo así consolidar un aprendizaje visual y descriptivo de los gestos, especialmente aquellos que se realizan con las manos y que permiten aportar con el objetivo de la investigación inicial.

Por otra parte, es importante mencionar el impacto de los hallazgos, ya que al reconocer las etapas en las que se despliegan los gestos, se identifican otros mensajes. Recordemos que la gestualidad es otra forma de comunicación, de allí la importancia de la concordancia entre la comunicación oral y gestual.

Para concluir, en la realización de la escala se tuvieron en cuenta todos los conocimientos sobre cognición corporeizada en donde a su vez se obtuvieron datos relevantes sobre la percepción y la importancia de la implementación gestual, así como su incidencia.

BIBLIOGRAFIA

- Valderrama Cárdenas, J. C., Guerrero, T., Alarcón, L. V., Cifuentes, A. G.,
Rodríguez, K., & Romero, C. (2020). El gesto es parte del discurso y apoya el aprendizaje.
Trans-Pasando Fronteras, 16, 142–172. <https://doi.org/10.18046/retf.i16.4163>
- Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. *Psychonomic Bulletin & Review*,
9(4), 625–636. <https://doi.org/10.3758/bf03196322>
- Kita, S. (2017). Supplemental Material for How Do Gestures Influence Thinking and
Speaking? The Gesture-for-Conceptualization Hypothesis. *Psychological Review*.
<https://doi.org/10.1037/rev0000059.supp>

ANEXOS

Tabla 2
Percepciones relacionadas al exponente

ITEM
¿Considera que el orador reflejo su estado de ánimo durante el vídeo?
¿Considera correcta la expresión oral y corporal del orador?
Con relación al vídeo ¿Que tan importante fue para usted el contacto visual del orador con la cámara?
Con relación al vídeo ¿Que probabilidad hay que vuelvas a ver el vídeo?
Con relación al vídeo ¿Crees que el orador se siente cómodo hablando del tema?
¿El mensaje transmitido por el orador fue coherente con su movimiento corporal?
¿Durante el video sintió seguridad por parte del orador?
¿El orador logró captar su atención durante el vídeo?
¿Considera necesaria la implementación de herramientas audiovisuales que soporten la explicación?
¿Durante la explicación se refleja el dominio del tema?
¿Considera necesaria la interacción del orador y el público?
¿Considera que la didáctica empleada favorece el proceso de aprendizaje?

Figura 6
Presentación de la escala Likert

ESCALA TIPO LIKERT DIRIGIDA A LA MEDICIÓN DE ACTITUDES FRENTE A LA GESTUALIDAD Y COGNICIÓN

Por favor según instrucción del estudiante ve el vídeo indicado y conteste las siguientes preguntas

Vídeo 1. <https://youtu.be/NKBf-2bpmf4>

Vídeo 2. <https://youtube.com/shorts/A7pFjDoBjyM?feature=share>

Vídeo 3. <https://www.youtube.com/watch?v=-lQtsMFZfc4>

Vídeo 4. <https://www.youtube.com/watch?v=ug3KSrCTGGw>

En el vídeo 1 Podemos observar como una persona adulta mayor realiza con la mayor disposición la descripción de un termino nuevo en su descripción.

En el vídeo 2 Podemos observar como un joven esta realizando la descripción de un termino desconocido pero lo realiza de manera rápida sin interés por el tema.

En el vídeo 3 Podemos contemplar como una estudiante de Psicología realiza desde la comodidad de su casa la intervención acompañada por quien realiza las respectivas preguntas.

En el vídeo 4 Podemos contemplar como se realiza la descripción de un nuevo concepto por parte de una persona de mas de 40 años donde lo realiza con disposición y entusiasmo.